

ИРРИГАЦИЯ ИНШООТЛАРИ ҚУРИЛИШИНING МАИШИЙ ҲАЁТГА ТАЪСИРИ

Ш.М.Мирзоев

БухДУ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11517390>

Аннотация: Ушбу тезисда 1950-1970 йиллардаги Бухоро областидаги ирригация тизимида олиб борилган қурилиш ишлари ва унинг аҳоли ҳаётига таъсири ёритилган.

Калит сўзлар: Область, ирригация, ижтимоий-сиёсий, объект, қишлоқ, лойиҳа

Аннотация: В данном тезисе описываются строительные работы, проводившиеся в ирригационной системе Бухарской области в 1950-1970 годах и их влияние на жизнь населения.

Ключевые слова: Область, ирригация, общественно-политический, объект, село, проект.

Annotation: This thesis describes the construction works of the irrigation system in the Bukhara region in 1950-1970 and its impact on the life of the population

Key words: Region, irrigation, social-political, object, village, project

Область ирригация тармоқлари ва янги ер ўзлаштириш борасида амалга ошириладиган ишлар сирасига кейинчалик ижтимоий-маиший объектлар қурилиши ҳам қўшилиб том маънодаги комплекс тадбирларга айланди. Шунингдек, ер суғоришда фойдаланилган сувлардан қайта суғориш учун фойдаланиш, ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва шу каби масалалар лойиҳада янада ёрқин ифодалана бошлади. Жумладан, Лоша қишлоқ совети Сталин колхози ерлари мелиоратив ҳолатини яхшилаш мақсадида лойиҳа гуруҳи томонидан олиб борилган ўрганишлар натижасида ишлаб чиқилган лойиҳада Чақмоқ коллекторини №6 шахобчаси Сталин колхози чегарасидан ўтиши кўрсатилган¹. Аммо, коллектор тормоғини узайтирилши колхоз ерларни шўрланиши муаммосини тўлиқ бартараф эта олмади. Бухоро шароитида, аниқса Бухоро тумани экин майдонлари шўрланишини олдина олишда дренаж тармоқларисиз тассавур қилиб бўлмайди. Бу ҳолат янги суғориш тизимига ўтиш лойиҳасида аниқ ва равшан белгилаб қўйилган эди. Бироқ, 50-йиллар охиридан лойиҳалар шакл, тур ва мазмуни кескин ўзгаришга учради. Ва ҳар бир қишлоқ совети ёхуд колхозлар кесимида алоҳида-алоҳида лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланиб амалиётга татбиқ этилди.

“Узгипроводхоз” лойиҳа ташкилоти томонидан 1959 йилда “Бухоро область суғориладиган. ерларида мелиоратив тадбирлар схемаси” ишлаб чиқилди. Лойиҳа 10 йилга мўжалланган бўлиб, жами 143 миллион куб.метр эксковатор ишлари, 50 миллион куб.метр бульдозер, умумий қиймати -57 миллион рублига тенг эди².

Область ерлари мелиоратив ҳолатини яхшилаш мақсадида уч йилда (1959-1961 йиллар) 4 - миллион куб.метр тупроқ ишлари бажариш, биринчи навбатда коллектор-дренаж тармоқларини қуриш, суғориладиган ерларни оптималлаштириш режалаштирилди. Мазкур ишларни амалга ошириш учун област 42- эксковатор, 109-бульдозер, 103-гредр, 25-канавокопателейлар билан таъминланиши лойиҳада ўз аксини топди³.

¹Бухоро вилоят давлат архиви 1111-фонд, 1-рўйхат, 321-йиғма жилд, 98-бет

²Бухоро вилоят давлат архиви 1196-фонд, 1-рўйхат, 356-йиғма жилд, 169-бет

³Бухоро вилоят давлат архиви 1196-фонд, 1-рўйхат, 236-йиғма жилид, 321-бет

Суғориладиган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилашга мўлжалланган лойиҳалар илмий-назарийлар асосида яратилиб, лойиҳа синови асосан лаборатория шароитида ўтказилган. Бироқ, ишлаб чиқариш шароитида лойиҳаларнинг камчилик ва нуқсонлари яққол кўрсатиб берди. Мисол учун очиқ коллектр-дренаж тармоқларига нисбатан ёпиқ, ишончли конструкцияга эга горизантал коллектр-дренаж тармоқлари узун ҳамда гончар дренаж қувурлари билан устуворлик қилади⁴...Тажриба очиқ дренажларга нисбатан ёпиқ горизантал дренажлар арзон ва уларни тез ишга тушириш мумкинлиги билан ажралиб турган. Бу тажриба асосида областни Қорақўл райони Киров номли ва Бухоро райони Охун Бобоев колхозларида ёпиқ горизантал дренажлар қуриш лойиҳаси тайёрланди.

Вертикал дренажларни дастлабки синови эса “Баҳоуддин” қишлоқчасида ўтказилди. Натижада горизантал дренажларга нисбатан вертикал дренажларни афзалликлари маълум бўлди. Хусусан, вертикал дренаж қурилиши ҳамда ишга тушириш сарф-харажатлари сезиларли қисқарди⁵. Янги типдаги дренажалар ўрнатиш учун ортиқча ер (экин экиладиган майдон назарда тутилган) талаб этмайди. Айниқса, дренаждан олинган сувдан қишлоқ хўжалиги экинларни суғоришда фойданиш мумкинлиги ўта муҳим ҳисобланади. Юқорида келтириган фактлар сув хўжалиги тизимида лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш реал вазиятдан келиб чиққан ҳолда мантазам такомиллаштириб борилганидан далолат беради. 1963 йилда илк бор Бухоро район Охун Бобоев колхозида вертикал дренаж тармоқларини ривожлантириш мақсадида 10 та буровых скважни қурилди⁶.

Хулоса қилиб айтганда ирригация-мелиорация тизимлари иш тартиби мунтазам кузатиб борилар экан улардаги фойдали иш коэффиценти қайд қилинади. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар тегишли мутасадди идораларга юборилиб турилган. Бу эса 1970 йиллар областда мураккаб, нисбатан мукаммал ирригация-мелиорация тизимларини вужудга келиши учун замин ҳозирлади. Область сув хўжалиги раҳбарлари кузатишлари натижасида сув олувчи барча канал ва колхоз-совхозлар сув тақсимловчи ҳамда ўлчовчи ускуналар билан жиҳозланиши зарур деган хулосага келадилар.

Адабиётлар рўйхати

1. Бухоро вилоят давлат архиви 1196-фонд, 1-рўйхат, 236-йиғма жилд, 326-бет
2. Бухоро вилоят давлат архиви 1196-фонд, 1-рўйхат, 236-йиғма жилд, 334-бет
3. Бухоро вилоят давлат архиви 1196-фонд, 1-рўйхат, 321-йиғма жилд, 21-бет

⁴Бухоро вилоят давлат архиви 1196-фонд, 1-рўйхат, 236-йиғма жилд, 326-бет

⁵Бухоро вилоят давлат архиви 1196-фонд, 1-рўйхат, 236-йиғма жилд, 334-бет

⁶Бухоро вилоят давлат архиви 1196-фонд, 1-рўйхат, 321-йиғма жилд, 21-бет